

Título: DETERMINANTES FARMACOLÓGICOS DAS INFECÇÕES POR CITOMEGALOVÍRUS EM TRANSPLANTADOS RENÁIS

Gabriel Wilker de Alencar Farias¹, Vitória Júlia de Sousa Mota¹, Fernanda Lima Batista¹, Carlos Eduardo Pereira Lima², Tiago Lima Sampaio³

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; ² - Hospital Universitário Walter Cantídio, ³ - Professor Doutor vinculado à Universidade Federal do Ceará

Email: gwilker2001@gmail.com

Introdução: O citomegalovírus (CMV) é um dos principais patógenos oportunistas no transplante renal, associado a altas taxas de morbidade, rejeição e perda do enxerto. Todo o arcabouço farmacológico por detrás da terapia imunossupressora é determinante para a reativação viral.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi quantificar e comparar o impacto dos regimes Tacrolimus + Sirolimus (TAC+SRL) e Tacrolimus + Micofenolato (TAC+MDS) na incidência de infecção ativa por CMV.

Métodos: Realizou-se um estudo de coorte retrospectivo (2019-2024) com 371 receptores de transplante renal do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), sob o parecer do Comitê de Ética nº 5.896.752. Comparou-se os esquemas TAC+SRL (n=190) e TAC+MDS (n=181). A detecção viral foi realizada previamente via PCR quantitativo conforme protocolos clínicos. A associação estatística foi validada pelo teste qui-quadrado (χ^2) e cálculo de Odds Ratio (OR), com nível de significância $p < 0,05$.

Resultados: A prevalência de infecção por CMV na amostra foi de 60,6% (n=225), sendo que 33,1% dos pacientes necessitaram de tratamento farmacológico específico. Observou-se uma associação positiva entre o regime medicamentoso e a viremia ($\chi^2=64,2$; $p<0,001$) e a necessidade de tratamento ($\chi^2=42,5$; $p<0,001$). No grupo TAC+MDS, 81,2% (147/181) dos pacientes positivaram para o vírus, enquanto que no grupo TAC+SRL a taxa foi de 40,5% (77/190). O uso de micofenolato de sódio conferiu um risco 6,33 vezes maior de infecção ativa (OR=6,33; IC 95%: 3,95–10,17) em relação ao sirolimus (SRL). Quanto à necessidade de intervenção terapêutica, o risco no grupo TAC+MDS foi 4,61 vezes superior (OR=4,61; IC 95%: 2,87–7,41; $p<0,001$). Farmacologicamente, o Micofenolato de Sódio atua como um antimetabólito que causa intensa depleção linfocitária, suprimindo a vigilância necessária para manter a latência viral. Em contrapartida, os inibidores de mTOR, como o Sirolimus, apresentam um perfil protetor ao bloquear vias de sinalização intracelular utilizadas para a montagem e maturação do CMV e preservar as células TCD8+ específicas contra o vírus. Os dados demonstram que o manejo farmacológico na escolha do esquema de manutenção é um fator determinante para a incidência de CMV no pós-transplante.

Conclusão: O regime com MDS configura um cenário de alto risco infeccioso, enquanto a utilização de SRL demonstra uma maior segurança clínica. Porém, ambos tratamentos possuem um risco intrínseco, uma vez que a imunossupressão é descrita como o principal fator de risco para a infecção ativa por CMV. Reforça-se a necessidade de individualização da terapia imunossupressora, bem como a análise de mais fatores de risco, como o estado sorológico, para garantir a sobrevida do paciente.

Palavras-Chave: Citomegalovírus; farmacologia clínica; micofenolato; sirolimus; transplante renal.

REFERÊNCIAS

KAYE, A. D. et al. Tacrolimus and Mycophenolate-Mediated Toxicity: Clinical Considerations and Options in Management of Post-Transplant Patients. *Current Issues in Molecular Biology*, [s. l.], v. 47, n. 1, p. 2, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/cimb47010002>. Acesso em: 19 de mar. 2026.

OLIVEIRA, P. E. C. et al. Perfil da infecção por poliomavírus em pacientes transplantados renais em uso de terapia imunossupressora: um estudo descritivo em hospital universitário de Fortaleza. *Journal of Health and Biological Sciences*, Fortaleza, v. 12, n. 1, p. 1-9, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v12i1.5445.p1-9.2024>. Acesso em: 19 de mar. 2026.

REQUIÃO-MOURA, L. R. et al. Infecção pelo citomegalovírus no transplante de rim: aspectos clínicos, manejo e perspectivas. *Einstein*, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 142-148, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082015RW3175>. Acesso em: 19 de mar. 2026.

SCHEFFEL, T. B. et al. Infecção citomegálica pós-transplante renal. *Jornal Brasileiro de Transplantes*, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 16-25, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.53855/bjt.v18i1.122>. Acesso em: 19 de mar. 2026.

SILVA, J. M. et al. Perfil epidemiológico dos pacientes transplantados renais em hospital universitário e o conhecimento sobre uso de drogas imunossupressoras. *Jornal Brasileiro de Transplantes*, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 1456-1459, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.53855/bjt.v14i1.190>. Acesso em: 19 de mar. 2026.

SONG, A. T. W. et al. Does mycophenolate mofetil increase the risk of cytomegalovirus infection in solid organ transplant recipients?--A mini-review. *Brazilian Journal of Infectious Diseases*, Salvador, v. 10, n. 2, p. 132-138, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1413-86702006000200011>. Acesso em: 19 de mar. 2026.

VIANA, L. A. et al. Conversion to mTOR Inhibitor to Reduce the Incidence of Cytomegalovirus Recurrence in Kidney Transplant Recipients Receiving Preemptive Treatment: A Prospective, Randomized Trial. *Transplantation*, v. 107, n. 8, p. 1835-1845, 20 jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/tp.0000000000004559>. Acesso em: 19 de mar. 2026.

WOLF, S. et al. Effect of sirolimus vs. everolimus on CMV-infections after kidney transplantation—a network meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, Basel, v. 11, n. 14, p. 4216, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm11144216>. Acesso em: 19 de mar. 2026.